

MICHAEL BEL-
LATOR

SIVE

DE PUGNA AN-
gelorum cum Diabolis
Duce & auspice MICHA-
ELE Archangelo pu-
gnatâ,

Ex Apocalyp. cap. 12. Carmen
compositum, & in Scholâ Leober-
gensium publicè recitatum.

A

MELCHIORE ECCIO
Scholæ ejusdem alumno.

OS) (SO

LIGNICII, Literis

NICOLAI SARTORII.

ANNO MDCX.

49.

386116

VIRIS

Amplissimis, Virtute, Sapientiâ &
Auctoritate præstantissimis,

Domino CONSULI,

Ceterisq; inelytæ Leobergensium,
Reipublicæ Senatoribus, Pa-
tribus Patriæ,

Dominis Fautoribus, & Patronis
omni-observantiâ, & reverentiâ
colendis:

Nec non

Honestissimo, & integerrimo
Viro Dn.

MELCHIORI SACHER

Reipub. ejusdem Civi, ac Avo
suo plurimum ætatem,
colendo.

Arcl
mus
Apo
Qvo
vere
que
bus p
ut sp
tus:
rus fi
fomi
ut ce
conf
est h
ma a
cùm
pluri
riffin
pote
illud
dem
mod
artib
vent
pare
fuit j
liter

Eci nuper, Viri Amplissimi, Consultissimi, Prudentissimi, nec non Ave multum honorande, nescio quid poematis de pugna Angelorum, Duce & Auspice Michaelis Archangelo cum Diabolis pugnata: quam acutissimus ille divinae sapientiae aquila JOHANNES in sua Apocalypsi capite duodecimo descriptam reliquit. Quod cum vobis magnam partem cum aliis viris Reverendiss. Consultiss. Experientiss. huic qualicunque meo conatui Apollineo propitiis quasi Numinibus praesentibus publice recitasset: & aequo etiam, ut spero, animo, auribusque benevolis fuisset auditus: satis strenue meo me defunctum officio arbitratus fui: nec de illo praelo subjiciendo, ne quidem per somnium cogitavi. Quae cogitationum mearum spes ut ceciderit in irritum: hominum sapientissimorum consilium fecit: cui parere nolle insipientis semper est habitum. Volenti enim inconcinnum meum poema aeterno damnatum silentio apud omnes ignorari, cum hominum eruditissimorum, quorum apud me plurimum valet, & valere debet consilium, tum Clarissimi DN. RECTORIS, qui mihi instar omnium esse potest, auctoritas restabat. Huic enim, ut, quicquid illud esset, typis committerem, videbatur: non quidem quod illud omnibus absolutum numeris atque modis judicaret, Non; sed ut quibus potissimum in artibus, & disciplinis in Schola hac nostra patria juvenus Scholastica exerceri soleat, quodammodo appareat. Quid autem facerem? Obediendum omnino fuit iusta suadenti: ne videlicet, si, cum nimis humiliter de me meisque sentirem, in parendo obstinatioressem;

essem : modestiam ducerem in pertinaciam & inobedientiam. Cùm igitur jam obsequendi studium, cuius semper studiosus fui, impressionem carminis à me expressisset : & editionem jam decrevissem : vobis potissimum, quod nunc fit, hunc qualem qualem Musularum mearum conatum consecrandi optatam, diu, nunc tandem oblatam avidissimè urfi occasionem. Cùm enim is pingve quiddam, ac rude sonet : & à se omni dignitate careat : ratus sum ex vestri multis mihi nominibus colendi nominis splendore ad illum quoq; ipsum auctoritatis aliquid accedere, atq; eodem me labore, & operâ gratam animi memoriam, & observantiam erga vos meam testatam posse facere. Verè enim dico, ad vos quidem PATRES PATRIÆ quod attinet : me, cùm à DEO omnium rerum effectore, & parentibus domesticis discesserim, cui plus quàm vestris Amplitud. debeam, habere neminem. Vestro enim beneficio eam in patriâ nostrâ jam habemus scholam : in quâ in orthodoxæ Pietatis & artium liberalium disciplinis ita erudimur : ut ex eâ nos rectâ cum fructu in Academias conferre possimus. Quod quantum sit beneficium : multi hætenus LEORINORUM nostrorum carendo potius intellexerunt, quàm fortasse nos jam fruendo. Accedit huc & illud : quòd mihi nuper adeò à DN. RECTORE Vobis commendato certam spem de stipendio Academico fecistis. Pro quo insigni vestri erga me favoris ac benevolentia documento, quas vestris Amplitudinibus gratias debeam, facile video : quas agere possim, non reperio.

Agite Patres patriæ & literarum Patroni maximi, agite in studiis meis juvandis parentum vos subite vicem. Non minus ergo vobis, quàm meis parentib; me debere, quoad vixero, cum Alexandro illo libenter profitebor. Quòd

Quòd autem tibi quoq; Ave omni mihi observantiã colende, meum hoc ligatæ orationis scriptum voluerim dedicatum : fecit & sanguinis ratio, & mea in te pietas, cuiusq; vicissim in me animus, & studia studiis meis planè consecrata. Cupio enim pro tuorum magnitudine, multitudinèq; beneficiorum, quæ in me contulisti, chartaceam quandam, cum alia non superet, gratiam rependere : ut & illa, quæ mihi exhibuisti, exhibuisse, & quæ adhuc exhibiturus es, nepoti gratissimo exhibiturum appareat.

A vobis autem, Fautores & Patroni nunquam satis honorati, omnibus & singulis majorem in modum eã, quã par est, observantiã peto, & quæso : ut, quoniam novitius Camœnarum mearum partus, vestri nominis auctoritate subnixus, vitã jam donatus est; in vestram illum clientelam recipere dignemini : nec levidentè hoc munusculum ex suã, sed ex vestrã dignitate metiamini. Exiguam est, fateor : subsequenter, si vita superaverit, majora. Quòd si verò me fatum præceperit (homo enim sum eã lege natus : ut aliquando abeam hinc in locum communem) saltem, cum potuisse non datum fuerit, voluisse satis fuerit. Valete, meq; & studia, ut facitis, habete vobis commendata, Dabam **LEOBERGÆ** Anno instauratæ salutis 1609. nonis Decembris.

V. Amplitud.
officiosiss.

MELCHIOR ECCIUS
Scholæ patriæ
alumnus.

A 3

EPIGRAMMA.

EPIGRAMMA.

CArmina jam juvenes cantate : & dicite versus :
 Et decus, & laudem nam labor iste parit.
Eccius hoc juvenis studiisque Deoque sacratus
 Mente agitans secum, carmine bella canit.
 Bella canit : sed non quæ ad Trojam gesta fuere :
 Quorum divinus scriptor Homerus erat.
 Sed memorat pugnas hic cum Michaële Draconis :
 Quas nec Virgilius, quas nec Homerus habet.
 Ergo tibi Proceres urbis, **LEOBERGA** favebit
 Patria : sed favor hic præmium erit studii.
 Pergito sic **ECCI** : duro ne parce labori :
 Nam labor iste tibi præmia plura feret.

JOHANNES STIGELIUS favo-
 ris ergò subjungebat.

A L I U D.

SI cupis æthereas Michaëlis noscere pugnas,
 Aligeriqve chori cum bellatrice catervâ
 Tartarei Regis : præsentem perlege versum :
 Perlege certus eris : certus, quas **ECCIUS** artes
 Tractet, Thespiadum potans de fonte salubres
 Lymphas. Huic **LEOBERGA** fave : Sacer ordo Sena-
 Museumqve fave : faveat cui cura colendi (tuis,
 Tradita discentis : præstans Urbs flore virorum,
 His faveas : varias qui animum coluere per artes.
 Non pereunt si qua in gratum benefacta feruntur,
 Maeste tuis ausis : sic perge : volumina Phœbi
 Volvere non cessa : tibi præmia digna dabuntur.

MICHAEL ZEIDLERUS
Leor. Sil. amoris
 ergò scribebat.

Angelorum

Angelorum cum Diabolis
prælium Apocalyp. Cap. 12.
descriptum.

A Rma, virumque canant alii : qui milite lecto
Littora rellinquens patriæ, Grajùmque penates,
Cum fratre, & facis instructis navibus altum
Conscendit pontum : petiitque perincluta bello
Mœnia Dardanidum : & nupta repetitor adempta
Trojanas laceravit opes : vertitque superbum
Ilium : & aqua solo radiantia marmore tecta
Disjecit : pulchràmque imis à sedibus urbem
Eruit : ut matura seges, resecandaque falce
Mæsis jam sit : ubi quondam fuit Ilium : ubi ingens
Troja fuit multos felix dominata per annos.
Me versu graviore Ducis super alite cæti
Concelebrare jubet pietas, & temporis ordo
Prælia cum stygio quondam conferta Tyranno,
Eumenidumque manu : quæ Vates numinis almi
Afflatu plenus, calamo qui mira notavit
Visa DEI jussu, tacitisque eventa figuris
Texit, septem Asia misit descripta per urbes,
Atque simul tectis mysteria condita verbis
Vestigare animo, & fatorum arcana ciere.
Dux Michaël, sate mente Patris, par numine Patri
Tu juvenem, tu Dive mone : dic horrida bella,
Dic acies, actasque animis in prælia turmas
Aligerum, Eumenidumque manus : dignare benignus
Jam mecum ingentes oras evolvere belli :
Te meminisse etenim est certum, & memorare valere.
Tum nobis clemens divini Numinis Auram,
Pectora

Pectora quæ puris complet mortalia flammis,
Tristiaq; obscura dispellit nubila mentis,
Mitte precor: quæ me cælesti lumine lustret:
Quæ singultantem venam regat: adjuvet orsa.
Cornigerum non Bacchum etenim, non mollia castra
Matris Acidalia, non Martem nostra Thalia
Sed te carminibus celebrat: tuq; inclyta dicit
Prælia: victricēsque tuas ad sidera tollit
Carminibus palmas: ex quo tibi gloria surget:
Ex quo posteritas te laudibus efferet astris:
Accipietque tuum nomen, DEUS, incrementum.
Vosq; urbis Patres patriæ, Sacer ordo Senatûs,
Clarum qui nostri lumen, columenque Lycei
Patronusque simul studiorum, & dulce levamen,
Tuque cohors exulta virum, quæ oracula Jovæ
Vel tractas: vatūq; aperis monumenta sacrorum;
Vel causis linguam exerces: & jura ministras
Civibus, ambiguam quoties sententia mentem
In partes varias nunc huc nunc dividit illuc;
Sive manu medicâ, Phœbique potentibus herbis
Tristes depellis morbos; spargisq; salubris
Ambrosia succos, & odoriferam Panacæam;
Esto meis felix captis: mihi quæso favorem
Aspirato tuum: mea nam si Musa favore
Non fuerit ventis veluti subvecta secundis:
Haut facile poterit scopulis emersa vadisque
Optatum fausto contingere littore portum.

Tuq; aded, cui sceptrâ dedit Procerum inclytus ordo
Atque præesse Scholæ voluit, juvenilia corda
Fingere, & illorum in cerebrum diffundere voce
Rorem Aganippæum, Ludi venerande Magister,
Discipulo aspirato tuo pia bella canenti:

Da faci-

Da facilem cursum : da ceptis commoda vela.
Et vos, ô juvenes, cultissima pectora, dulces
Musarum pulli, patriæ spes ampla decusque,
Segnis qui vulgi nisu potiore relictis
Quisquiliis, pulchræ succensi laudis amore
Tentatis celsam mecum conscendere rupem :
Lætæ ubi Thespiades, dulci dum tractat Apollo
Arte lyram, indulgent choreis, & carmina dicunt,
Aures huc vestras, huc vestras vertite mentes :
Atque mea hæc alacri meditamina volute corde.
Ut verò hæc perchara mihi, Jovæque caterva
Percipere evaleas animo : teneasque fidelis :
Ipsam finge tibi Vatem, qui talia vidit,
Præsentem, & primâ repetentem ab origine fari
Pennatosque greges juvenum, turmasque micantes,
Inferasque acies, & Cerbereum comitatum,
Bellaque, & aligerum palmam, tristemque Draconis
Tartarei cladem, & magno sic incipere ore.

Quæ non audivit, non auditurus in ævum,
Et quæ non vidit, quæ non visurus in ævum est
Ullus in his terris mortali semine cretus :
Vidi ego & audivi : dum me tuus, improbe Cæsar
Domitiane, furor, fuerim quod sacra professus
CHRISTI jussa, Ephesi relinquere mœnia jussit :
Jussit & extorrem Egæi accoluisse fluentæ.

Quondam ubi sacra dies, Domini de nomine nomen
Quæ tenet, hic cælo concesserat : almæque curru
Noctivago Phœbe medium pulsarat Olympum :
Atque omnes jam per terras animalia somno
Laxabant curas, & corda oblita laborum :
Ecce meos multo resplendens lumine, quæ se
Plena per insertas fundebat Luna fenestras,

B

(Veras

(Vera loquor) visa ante oculos astare jacentis
Mira viri species : Tyriâ qui murice tinctam
Indutus vestem : circum quam limbus obibat.
Aureus : ornabant aurata monilia collum :
Ex humeris medios coma dependebat in armos
Albâ candidior lanâ, nive purior albâ :
Gratus in ore vigor : nitidis certantia Stellis
Lumina : & ipsa jubar radiis insigne coruscis
Exequans facies : mihi ab hoc tum reddita ad aures
Vox fertur streperos andarum imitata tumultus.

Principium sine principio, finis sine fine,
Fons sine fonte scatens, & origo & terminus avi
Qui ore loquor : citò surge volo : citò linque cubile :
Signa aliis invisa etenim lustrabis olympo :
Que sortes qua fata gregis, qui Ecclesia fertur,
In terris vitam dum extrema per omnia, ducet,
Ostendent, velut in parvâ descripta tabellâ :
Surge age, surge volo : tepidum relinque cubile.
Sic fatus spissis se noctis condidit umbris.

Talibus attonitus visis, monitisque Jehovæ
(Nec sopor illud erat : siquidem istâ nocte quietos
Non duxi somnos : oculisve aut pectore noctem
Accepi : geminata etenim sub pectore cura :
Nec vexata dedit membris Ecclesia somnos)
Corripio è stratis corpus : tendoque supinas
Ad cælum cum voce manus, prece numen adorans :

O DEUS omnipotens, qui res hominûmqve Deûmqve
Æternis regis imperiis, & fulmine terres
Mi quid agis? quæ tanta tuum fiducia nostri
Numen habet? mène arcanis immersa tenebris
Prendere terrenâ censes oracula mente?
Non ego, non Genitor tali me dignor honore :

Invenies

Dicht's fehlt sich
unwürdig oder
selber frohe de
Vista

Invenies alium tantarum ad munia rerum.

*Hec ubi fatus eram : fufis caelo imbribus atra
Illico tempeftas oritur : tonitruque tremifcunt
Ardua terrarum, & campi : micat ignibus aether
Crebris : & caelum circumtonat omne fragore,
Nubibus è mediis tum vox elifa repente
Infonat, ifta tubæ horrificos imitata fragores
Me dicens : Huc fcande, tibi præfentia præfens
Monftrabo : fecum quæ ferrea fata priusquam
Ultima tempeftas magno crepitante fragore
Adveniet, mundi que trahet textura ruinam
Occafumque fuum, feris venientia feclis
Secla ferent : quæ deinde tuis in fecla nepotum
Transmittes fcriptis : mirandaque fata piorum
Cognita de Jovâ difcent te vate minores.*

*Talia ubi, rurfum ecce mihi delapfa per altum
Æthera forma viri voltu redeuntis eodem
Adfiftit : Mecum fuperas te crede per auras
Fata volunt : dixit, liquidasq; evehctus in auras
Me manibus prenfum radiantibus intulit afris.*

Wird entrückt

*Hic ego mira oculis cœlefti fede locatus
Luftravi : auratum vidi bipatentis olympi
Expansum culmen, penetraliaq; intima aperta :
Vifa ex his prodire mihi pulcherrima formâ
Foemina, flammivomâ folis circumdata corpus
Lampade : fubjecta pedibus quæ lucida Lunæ
Cornua calcabat : triplici & cui tempora circum
Ordine surgebat, ftellis diftinâta corona
Bis fenis : tumidum hæc maturo pondere ventrem
Geftabat : partûsque gravi vexata dolore
Summam incendebat magnis ulûlatibus æthram.*

Ad latus huic video rubicundum stare Draconem.

Monstrum horrendum, informe, ingens : qui in vertice septem
Alta effert capita, & super his diademata septem,
Cornua adunca decem : caudamq; ad sidera vibrat :
Implicitasque trahit magno crepitante fragore
Præcipientes stellas : & ad infima tartara turbat.
Hic gravidam circum tortis se nexibus effert
Fæminam : & ingenti pandens cava guttura rictu
Sibila dat, virusque vomit, linguisque coruscat
Faucibus infantem, quem parturiebat, inermis
Expectans siccis : lupus ut, quem seva cupido
Exegit ventris, pleno insidiatur ovili :
Et caulas errat circum, : passimque tuetur
Quâ tentet ratione aditus : & quæ via clausos
Excutiat stabulis agnos : dum attracta vorandi
Extimulat rabies, & sicca sanguine fauces.

Anxia flet mulier, fremit, & gemit, & suspirat
Parturiens : lacrimisq; oculos suffusa nitentes,
Heu quæ nunc tellus, inquit, quæ me æquora possunt
Accipere, aut quid jam miseræ mihi denique restat?
Quæ jam deserta, & rerum omnium egena, labores
Difficilis fero Lucina : monstrum insuper illud
Immanes aperit sorbente voragine rictus,
Me, fætumque meum cupiens absumere morsu.

Quo gemitu aligerum volucris conversa caterva
Famimeam miserata vicem, miserata dolores
Infert in medium sese. Superumque Parentem
Talibus implorat, dictis, sic ore precatâ :

Si bene quid de te merui : fuit aut tibi quicquam
Dulce meum, Rex summe Deus : bonus aspice fætum
Inclusum : votoq; adsis parientis : & ambos
Oro (si quis adhuc precibus locus) ad stygis antra
Trudere, & horrendo noli jam tradere monstro.

Sic

Sic ait, & summum concentibus æthera complet.
Olli subridens hominum Sator atque Dearum,
Vultu quo cælum, tempestatesque serenat.
Annuit: & tales dehinc protulit ore loquelas:

Parce metu gens chara mihi, mea summa voluptas:
Quod poscis dabitur: non sperno precantia verba:
Tuta volo maneat cum prole puerpera: Serpens
Nil noceat: cernes saluum cum matre puellum.
Illam etenim, ediderit quamprimùm lucis in auras
Progeniem, in loca tuta feram, sedesque quietas:
Hunc autem, dias quamprimùm luminis oras
Viserit, ad cæli sublimem sidera tollam:
Ex quo deinde iterum revoluitis ordine seclis
Demittam: ut rursus pateat mortalibus æther
Hospitio: clausus qui primi labe Parentis.
In mundum hoc veniente, simul Saturnia regna,
Ac toto rursum surgent secla aurea mundo.
Hoc duce, si qua manent prisca vestigia labis,
Irrita mortalem solvent formidine gentem.
Hic puer humanæ carnali tegmine letus
Naturæ excipiet gentem: & sibi colliget agmen:
Christiadisque suo dictos de nomine, Ditis
Vi procul à trepidâ servabit vindice dextrâ.
Sed tandem veniet lustris labentibus ætas:
Cum puer umbrarum penetrans immitia regna
Bellum ingens geret inferno: Barathrique ferocem
Contundet regem: ac victo dominabitur Orco.
Tunc animas nigris lethæi carceris antris
Eductas regni clemens in parte locabit.
Tunc queis Christigenum catûs invadere ferro
Dulce fuit, liquidas fugient ceu fumus in auras.
Tunc dira ferro rigido, & compagibus arctis

Claudentur porte inferni : Pluto impius intus
Sæva sedens super arma, & centum vindictus ahenis
Post tergum nodis fremet horridus ore cruento.
Hic juvenis, formâ quo non prestantior alter,
Gente sub innumerâ æternos regnabit in annos :
Huic ego non metas rerum, nec tempora pono :
Imperium sine fine dedi, sceptrumque perenne.
Hæc ait : & totum nutu tremefecit olympum.

Et jam tempus adest utero deponere fœtum :
Nascitur in lucem formâ prestante puellus.
Ne verò stygio fieret fera præda Draconi :
Poenigerum Genitor juvenem demittit ab alto :
Faucibus ereptum hunc monstri candentis olympi
Atria ad alta ferat. Volat ille per æera magnum
Remigio alarum : atq; ulnis complexus utrisque
Infantem tenues iterum se tollit in auras.

Ipsa autem mulier maturo pondere ventris
Deposita, à Jovâ binis lucentibus alis
Donata, ex oculis subito se avertit & aufferit,
Tesqua inamœna potens, & inhospita tecta ferarum :
A stygio hic si forte queat latitare Dracone.

Talia dum fiunt, spe defraudatus inani
Stat tacito obtutu stygius Seps : astuat ingens
Imo corde pudor, mistoq; insania luctu :
Tristia collis distorquet dentibus ora :
Flammatosq; oculos, aciemq; in fronte minacem
Huc illucque rotat, stimulis furialibus actus,
Clamorem immensum tollens, quo pântus & omnes
Intremuere unda, penitusq; exterrita tellus,
Cœlicolumque domus : quo dissiluere paludis
Tartareæ arifono stridentes cardine postes.
Ex quibus athereas se fert sub luminis auras

Terribili

Terribili squalore Satan: cui plurima mento
Canicies inculta jacet: stant lumina flammâ:
Sordidus ex humeris nodo dependet amictus.
Hunc circum stipant nigra nigra agmina sedis,
Luctus, mordaci & pulsantes verberere Cura,
Nec non pallentes morbi, tristisque Senectus,
Et Metus, & malesuada Fames, & turpis Egestas,
Terribili visu formæ Lethumque, Laborque,
Tum quoque mortiferum Bellum, & mala gaudia mentis:
Diræq; Eumenidum turba, & Discordia demens,
Et furia ter mille alia, quas edere longum est.
Omnes hi magno exciti clamore Draconis
Infernâ de sede ruunt: atq; aëra complent.
Tunc Serpens celsò medius stans aggere fatur:

Res dura, ô Socii, me vocem rumpere cogit:
Venit summa dies, & ineluctabile tempus
Regno Erebi: fuimus reges: fuit Orcus, & ingens
Gloria Serpentis: nisi jam nos arma paremus:
Styx de sede ruet: Genitor ferus omnia Nato.
Conferet: everso promissum Semen in Orco
Regnabit: terar ipse: Deus, qui fallere nescit
Augurium hoc supero in cælo mihi triste canebat:
Cum puerum mihi: Sed quid ego hæc ingrata revolve?
Jam non causa moram patitur: nunc pectore firmo,
Nunc animis opus est: nunc vestra expromite tela,
O Socii (neque enim ignari sumus antè malorum)
O passi graviora: dabit fors his quoque finem.
Vos mecum aternos nigris fornacibus ignes
Vos tristes sine sole domos, loca fæta timoris
Accestitis subiti à Jovâ vi fulminis acti
De cælo ad stygias umbras, noctemque profundam.
Nec quenquam fugisse puto: quàm semper utrinque

the end's nigh

Sit

Sit diris certatum odiis : nunc altera is idem
Bella movet : parat arma ferox : nil linquet inansum
Nil intentatum : solum labor omnis in illud
Desinet : inferni ut sedes à sedibus imis
Vertat : & aqua solum fumantia tartara ponat,
Tartareumque suo victrici strage Draconem
Prostratum imperio spoliis denudet & armis.
Idcirco, ô Socii, ne quondam talia fiant :
Ne mea fama cadat : ne diripiatur in auras
Vester honos : ne me, ne vos, ne nostra superbis
Regna premat pedibus promissum Semen, in auras
Vincla vehens Erebi, & sub sidera tartara portans :
Ferte citi ferrum : date tela : arma arma sonate :
Frigida cum calidis miscete, humentia siccis,
Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus :
Nec mora stelliferum manibus rescindite cœlum :
Iratumque Jovam superis detrudite regnis.

Dixerat : en animis pariter certantibus omne
Arma amens fremit : arma sonat nigri agmen Averni :
Sevit amor ferri, & scelerata insania belli,
Ira super : sua quisque capit, quæ fors dedit, arma.

Et telis jam instructa suis stygia agmina sedis
Composita in turmas numero longo ordine tendunt
In festis cœli convexa ad mœnia signis.

Primus ibi ante omnes septem per sibila linguas
Exertans, & dira agitans in verbera caudam
Trux Coluber stygio torquebat in ordine gressum.

Carpit deinde viam Mors, aquâ stramine tectas
Calce casus inopum, & regum sublimia pulsans
Culmina : quæ de humeris habilem suspenderat arcum
Venator, pharetramque gravem circum ilia telis,
Lethifero tingens hastilia bina veneno.

Ponè

Ponè canis sequitur redimitus colla catervâ
Serpentum, & vasto pandens tria guttura hiatu
Cerberus : horrendo qui complet regna ululatu
Infera, tartareâsque domos : hunc mille sequuntur
Hinc atque hinc Erebi variarum monstra ferarum :
Quæ jam animus meminisse horret, quæ lingua profari.

Ast ubi eis emensa ferè via ad aethera ducens :
Panditur en subito domus omnipotentis olympi :
Et Michaël belli signum suspendit ab axe
Æthereâ : & raucis complet clangoribus auras.
Effusus ruit è portis exercitus omnis
Aligerum, dives pictâi vestis & auri :
Quæis pharetra ex auro; crines nodantur in aurum :
Aurea tela sonant humeris, arcusque minaces.

August de Engel

Quos ubi conspexere nigra nigra agmina gentis :
Extemplo turbati animi, concussâque valde
Pectora, & arrepta stimulis haut mollibus ira.
Attonita arma manu poscunt : hastâsque reductis
Protendant longè dextris, & spicula vibrant.

Nec mora tarda Ducem Aligerum tenet : is movet acer
Totam aciem in Colubri turmas : & tela retorquet.

Iamq; intra teli jactum progressus uterque
Constiterat cœtus : dat belli Martia signum
Buccina : cornipedum vires hortantur equorum :
Et currus urgent : jaciunt simul undiqve crebra
Tela nivis ritu : cœlum ipsum obvolvitur umbrâ.

Continuò adversis Michaël pulcherrimus ales
Cœlestum volucrum, Monstrumq; horrentis Averni
Connixi incurrunt hastis : & praelia miscent.
Ipse volubilibus squamosos nexibus orbes
Tartareus torquet Serpens : & gutture aperto
Fertur in instantem seruum efflans ore venenum.

C

Ille

Ille nihil metuens immensi corporis hostem,
Nil nexus tortos, tumido nil virus ab ore
Promanans : animo sed magno & pectore firmo
Insurgens validis ingentem viribus hastam
In latus, inque notis maculosam grandibus alvum
Torquet : quo Serpens decussus verberare ab alto
Fulminis in morem, aut tormento ponderis acti
Præcipitat : celeriq; ad terram turbine fertur.

Quo viso turbata acies, versaque catervæ
Tartaræ : quas Alituum gens incolæ cæli
Victrix persequitur trepidas : quas exiit armis :
Diris atque manus nodis post terga revinctas
In præceps turbat : longoque per aëra tractu
Dejicit in terram : scopulisq; affligit acutis.
Deinde suos rursus gressus ad sidera vertit :
Ingrediturque polo : & caput inter nubila condit :
Atque subit victi exuvias serpentis onusta :
Spiculaq; illa gerens, hastiliaq; uncta veneno
Lethifero Lethum, queis propter crimina culpæ
Antiquæ Patris primi genus omne nepotum,
Et natos natorum, & qui nascuntur ab illis
Exanimare fuit solitum, & demittere ad Orcum.

Huic ultrò sese magnâ comitante catervâ
Cælicolum alma cohors offert : & debita dextris
Protendit longè victricis præmia palma :
Victoresq; Anguis, Mortisq; Erebiq; salutat :
Expleri nequit hic mentem, gaudetque tuendo :
Miratur pharetras, curvosq; ex hostibus arcus :
Miratur spolium, & direpta hastilia Letho.
Inprimis juveni sese, qui strage Draconem
Felici cælo turbaverat, incola cæli
Agglomerat : manibusque manus conjungere gaudet :

Nec

Nec vidiſſe ſemel ſatis eſt, juvat uſque morari.
Dulcibus impulſa reſonant clangoribus aura :
Dum letum pœana canunt ſupera alta tenentes :
Et cantum ingeminant citharis & voce ſequuntur :
Actutum reſerate fores : & limina cœli
Clauiſa recludite : mœnia pandite : magnus ut intret
Aligerum Ductor : cui nullus in æthere Præpes
Audeat eximia contendere munere forma :
Aligerum Ductor, quo non felicior alter
Irruere in Martem, & ſtricto concurrere ferro.
Salve armis invictæ Heros, Dux ætheris alti :
Victor iò, Bellator iò, Bello inclyta proles
Mactæ tuâ virtute : tuis age fortibus enſem
Apta humeris, enſem per quem te gloria ſummo
Exæquat cœlo : tu Mortem Marte ſecundo,
Tu ſtygium Victor victrici ſtrage Colubrum,
Dux eſſi gregis, & validis Dux viribus eſet,
Viciſti : & ſubito turbavi fulmine ad ima
A ſummo : ut nunquam ſe ruruſum tollere in auras
Atque hominem ante DEI poſſit damnare tribunal.
Plaudite Cœlicolæ : leto nova juba plauiſu
Fundite Victori : per quem pax parta quièſque
Fratribus in terrâ veſtris : dum truſit ab arce
Sidereâ : illorum vita qui facta nefanda,
Noctes atque dies ad Jovæ detulit aures.
Non habet imperium diræ violentia mortis
Amplius in miſeros : illis ſunt parta trophæa,
Parta quies : Coluber victus : devictus, & Orcus.
Mors ceſſa : procul eſte Duces : procul eſte Dracones
Tartarei : Nam vita illis, nam gaudia reſtant :
Gaudia perpetuis non deficientia ſæclis.

Talia voce canunt : referunt penetralia cantûs :

Reponantq; alti convexa palatia olympi.

Ast ubi se amisisse videt Draco Martis honores :
Infractosque suos adverso Marte sodales
Prostratos per humum : sua nunc promissa reposci :
Se signari oculis : ultrò implacabilis ardet :
Tum quassans caput hæc effundit pectore dicta.

Heu genus invisum ! fata heu contraria nobis
Aligerum ! nunc fessa jacent mea numina : turba
Quid mihi nocte fata Eumenidum ? quid sæva Megera
Profuit , & Mortis tristi tela uncta veneno ?
Ales me vincit Michaël : mea numina nondum
Magna fuere satis : mea non sat firma potestas,
Sed licet hæc possit me deterrere repulsa :
Aut etiam infractum tristis jactura meorum
Arguere armorum : tamen haud absistere certum est.
Vincere cum nequeam superos : mortalia vincam.
Non dabitur superos (esto) expugnare penates :
Ipsaque jam maneat cum prole puerpera salva :
At licet ipsius genitas de semine gentes,
Tergemini sacrata DEI præcepta secutas,
Gaudentesque sacro CHRISTI de nomine dici,
Peste, fame & bellis excindere funditus omnes.
Namq; ego concordem armabo in prælia fratres :
Atq; odiis versabo urbes : ego verbera tectis
Funereasque parabo faces : mihi nomina mille,
Mille nocendi artes : facundum concutiam cor :
Undique disjiciam pacem : spargam undique belli
Semina : corrumpam cœli deinde undique tractus :
Ut tristis veniat subito miserandaque membris
Arboribusque, satisque lues, & lethifer annus.
Sic linquent dulces animas : sic corpora passim
Ægra trahent homines : exuret Sirius agros :

Arbunt

Arebunt herbae : & victum seges atra negabit.
Hec quanta miseris cedes mortalibus instant !
Quas agri exolvent poenas : quam multa sub undas
Scuta virum, & galeas, & pectora fortia volves
Ponte tuas : quam multa tuis tu corpora flammis
Ignis edax, quam multa absumes sinera Pestis !

Hec ubi dicta dedit : cum Cerbereo comitatu
Proripuit se ad bella pia cum gente per omne
Debellanda avum : donec fata ultima mundo
Advenient : caelique dabunt convexa ruinam :

Angelici hic finis certaminis : exitus illum
Hic mansit : victor Michael, devictus at Anguis.
Ecce autem mecum gelidis in nubibus haerens
Tum meus ille comes magnis ululatibus auras
Aethereas late complebat tristia mundo
Fatidico ore canens : Vae vobis : climata mundi
Qui colitis : niger ecce nigri dux agminis ad vos
In terram migrat turbatus ab aethere, magnos
Dira fremens, irae volvens sub pectore fluctus.
Hic odiis miserè, vos exercebit iniquis :
Nil intentatum sceleris, nil linquet inausum :
Mille adeo scelerum facies piceo efferet antro :
Quae specie blandâ miseros, & imagine falsâ
Vos capient : vincantq; atrâ caligine septos :
Et cum, quod mora parva sibi, & meta ultima restet
In terrâ, quando subiti vi turbinis actus
Antra stygis subeat, stygio claudatur in Orco
Post tergum nodis, stygios sine fine dolores
Passurus, non ignoret : labor omnis in illud
Desinet : ut patulis itidem vos faucibus Orcus
Devoret : & nunquam superas revocemini ad auras:
Nec celsi latâ regione locemini olympi.

Sic ait : & nitidis subito deflavit ab astris
In terram : rursūque meis me reddidit oris :
Protinus est iterum in superas se sustulit oras :
Et procul in tenuem ex oculis evanuit auram.

Atq; ita prima mei pars est exacta laboris :
Et descripta alto bipatentis vertice cæli :
Quæ dius quondam vidit portenta JOHANNES :
Nunc, ea quæ mundo portendant fata ruenti,
Et quæ terrigenūm generi mala dira minentur
Expediam : fatisque futuris ora resolvam.

Ac mulier Phœbi radiis vallata coruscis,
Lucentique globo Luna subnixæ, gerensque
Bis sex insignem stellis aurōque coronam,
Difficiles partūs patiens gemebunda dolores,
Hic primūm meditanda venit. Fidam ecce parentem
Illa representat : quæ nunc Ecclesia fertur.
Hanc etenim summi dilecta Propago Tonantis
Lux de Luce micans, cæli & lux clara sereni,
Ille hic justitiæ Phœbus, decus ætheris alti
Irradiat splendore suo : dum lumine veræ
Cognitionis eam summi Rectoris olympi
Justitiæque sacra illustrat vitæque beatæ.

Hanc bis sex ornant fulgentia sidera, nempe
Bis seni Proceres : socios quos legerat orbi
Vera ferens CHRISTUS veri documenta Jehovæ :
Atq; adeò Vates, divinæque verba sonantes
Doctores omnes : magnus quos continet orbis.

Parturit hæc eadem : & diros parientis ad instar
Angorēs sentit : Martis tela inter & arma,
Dum magnis suppressa malis, rerum omnium egenæ
Lamentis concussa animo, & confixa dolore
Multis optavit votis à virgine tandem

Sub

*Sub lucem nasci promissum Semen in orbem.
O quoties gemitus, quoties suspiria Patrum,
Audita antiquum! Quem tot labentibus annis
Noctes atque dies non voto exposcimus uno,
Si noster tandem ecce Deus, nosterque Redemptor
Nostram respiceret sortem: se rumperet astra:
Promissique memor nobis bonus ipse salutem
Auxiliūque ferat. Rex optatissime tandem
Accelera gressum: summi fastigia cæli
Leniter inclina: & terræ descendito in orbem
Expectate diu: te dudum Vesper & Ortus
Te concussa malis, Satanaq; exercita telis
Expectat tua Sponsa tibi quæ dedita soli.
Rex optate veni: mora te non ulla retardet.*

*Quin quod & illa sacris (fas tectos carmine sensus
Evolvise mihi) ceu chara puerpera fœtum
Fasciulis, Christum involvit de virgine natum
Codicibus: tectumque tenet velamine verbi.
Illa etiam multos, charissima pignora, in orbe
Nunc quoque sub dias progignit luminis auras
Jovæ mortales: & verbi suaviter aura
Refficit ætherei: quos tandem lumine cassos.
Natorum numero Superum Pater atq; hominum Rex
Adleget: & cives alto transcriber olympo.*

*Nec verò hic versu nobis indictus abibit
Immani specie, & squamis crepitantibus horrens
Serpens: cui septena tegunt diademata septem
Tempora: quique polo ruptas cum turbine magno
Illisit terræ stellas: hic maximus ille est
Rex Erebi, humani generis fœdissimus hostis,
Et Sator, & Sartor scelerum, messorve malorum,
Cade ferox, & fraude potens, fastuque superbus:*

Qui

Qui versare dolis fraudésque, dolósque peritus
Exiit ora tetra : & speciem furatus amicam
Serpentis nimum ore potens, & munere linguae
Primævam aggressus matrem, insidiisque subegit :
Rumperet ut summi leges, & fœdera Jovæ :
Atque daret morti sese, & genus omne nepotum.

Hic itidem numero fulgentia sidera magno
De summo in terram secum turbavit olympo.
Nam primum ante alios voltu spectabilis omnes
Exitit Alitum : sed non contentus honore,
Concesso, & cæco imperii raptatus amore,
Elatusq; animo summi divina Tonantis
Jussu recusavit : cui se non agmina pauca
Aligerum (infandum) Superum Rectore relicto
Junxerunt cæci monitoris signa secuta.

Ecce autem magno misceri murmure cælum
Aversasque poli, pelagique solique Creator
Aligerum mentes, & corda libidine capta
Imperii sentit : magnúmque per aethera cogit
Concilium, pœnis malè mulctaturus acerbis
Fastum hunc, contemptumque sui, fâscésque petitas.
Omnes conveniunt : tectis bipatentibus omnes
Confidunt : sedet in mediis, & maximus ævo,
Et primus sceptris natura Rector & Autor :
Atque hic Lucifugum praconis voce maniplos
Convocat ad sese fratrum : dehinc talia fatur :

Tantane vos tenuit generis fiducia vestri ?
Jam cæli terræq; in eo sine Numine regnum
Appetere, & tantas audetis tollere cristas ?
Maturate fugam : atq; alto descendite cælo :
Non etenim imperium vobis terræque polique :
Omnia sed parent mihi : vos regna infera Ditis

Accipite :

Accipite : illâ vos posthac jactetis in aula.
Sic ait : & dextrâ contorsit tela trifalca,
Spirituum in gentem : regni quos cæca cupido
Ceperat : atque sacro divina lucis honore,
Exutos nigras detrusit fulmine ad umbras,
Illi indignantes simul atq; immane frementes
Antra stygis subeunt cæli de culmine lapsi.
Sæpe ita cum Boreas referato carcere ab oris
Surgit Hyperboreis : & terras turbine perflat :
Incumbitque mari : cælique per æthera nubes
Insequitur : ponti furit æstus : nubila cæli
Diffugiunt : stridunt silvæ : fremitu insanat æther.

Atque hinc prima luis labes : hinc causa malorum,
Hinc odium, hinc ira, hinc semper Dux actus ab alto,
Quando Jova ipseus nil tela Typhoëa curat,
Torminibus terrere novis te, Jova, professo
Terrigenum cætus : hinc rictu semper hiante
Quarere circumiens rabido quem devoret ore :
Viribus hinc summis adniti : ut peste famèque
Imbellem, pie Christe, gregem tua signa secutum
Turbaret miserè : atque malis mulctaret iniquis.
Sed licet ille suis vasto cum gurgite cælum
Artibus attentet miscere : loca omnia vastet :
Bella serat : pacem populis, & fœdera solvat :
Casorumq; atro recalere cruore fluentia
Osibus & faciat campos albere parentes :
Littora littoribus contraria, fluctibus undas
Excitet, horrendos expirans rictibus ignes :
Quæ CHRISTO legitur per totum Ecclesia mundum
Haut cadet : aut ullâ tractura est parte ruinam :
Sed pelagi ut rupes, quam magno murmure fluctus
Oppugnant, se male tenens immota resistit :

Vimq̄ omnem atque minas perfert cœlique marisque :
 Haud aliter CHRISTO jurata Ecclesia soli
 Obvia fatorum furis, expositaque mundo
 Omnes fortuna casus, Satanæque furores
 Perferet : & victo tandem dominabitur Angui.
 Vivit enim, vivit sublata ad sidera cœli :
 Et cum Patre regit nutantem pondere mundum,
 Terrasque, tractusque maris, cœlumque profundum,
 Insidiis elapsa tuis, Herode ministro
 Quam ferro insano, Coluber male suade, petebas
 Alma DEI Suboles, nostri spes firma, salusque.
 Hæc satus ille DEO est Michaël, verusque GEORGUS :
 Qui sui in orbe gregis sortem miseratus iniquam
 Magnum opus aggressus, cœlo descendit ab alto :
 Et nostra impuro cinctus velamine carnis
 Tartareas subiit sedes : manibusque prebentum
 Eripuit cœcæ stygii Phlegethontis ab antris :
 Et Lethi imbelles fecit ridere sagittas.
 Mors tibi supplicium, tibi pestis & ira Tonantis
 Advénit : tibi amara lues, tibi triste venenum
 Tartare. Nunc quanquam in nos Lex velut impete factio
 Irruit : & menti divinas intonat iras :
 Mors licet immanes patuli oris pandit hiatûs
 Exacuens dentes scabrâ rubigine adefos :
 Ut terrâ absorptos stygium detrudat in Orcum.
 Dux licet inferni dirâ cum gente sororum
 Invigilat prædæ : voltuque minace pavorem,
 Incutit : horrendosque ciet sub corde tumultûs.
 Nil tamen in bello minus hoc Ecclesia Christi
 Perdurans vincit : siquidem ipsi crebra recurSAT.
 CHRISTI tergemino referentis ab hoste triumphum
 Effigies, Namq̄ hic querula ora, minasque parantem

Infregit

M
 O
 H
 F
 E
 C
 P
 S
 T
 I
 H
 H
 A
 G
 C
 H
 E
 A
 N
 T
 H
 H
 I
 M
 E
 S
 I
 A
 S
 J
 G

Infregit Legem : tum Mortem extrema cidentem
 Omnes per mortes domitam expirare coëgit.
 His armis nigri reprobis Moderator Averni,
 Fulmine nimirum Legis, Mortisque bipenni
 Exutus nihil est nisi fabula, somnium & umbra.
 Quis tibi, quis dignas pro tantis, Christe redemptor,
 Persolvat grates meritis? Tu crimina nostra
 Sponte tuis posuisti humeris; lignoque luvisti :
 Tu nostros vicisti hostes : tu tristia Legis
 In cruce profuso extinxisti vota cruore :
 Tu tibi mirando sociasti fœdere massam
 Humanam : & dire fregisti spicula mortis.
 Insuper ut nobis facilem victoria luctum
 Annuat : Aligerum gentem demittis olympo?
 Que inter postremos hominum, Satanaque furores
 Credentum catum observet : noctesque diésque
 Hujus agat curam : hunc damno defendat ab omni.
 Et certè nobis in cœlo missa caterva
 Auxilio Aligerum Satanae crudelibus ausis
 Nunc obstet : dudum tam tristi in turbine rerum
 Turba DEI cultrix penitus consumpta fuisset.
 Hic etenim à Colubro Eois excitus ab oris
 Hostis Christicolùm, & mundi communis Erinnyis
 Insignis feritate, & sevis acinace Turca
 Millia multa virum per vastum contrahit orbem :
 Et ferro Ungaricos populatur, & igne penates,
 Sternens cæde pios, exurens oppida flammis :
 Illic Tarpejà Romanus Præsul in arce,
 Atque cohors fratrum sacro nomine JESU
 Se nimium jactans, cui semper tristia bella
 Fraç, insidiaç, & noxia crimina cordi :
 Quam Pater ipse odit Pluton, odere sorores.

Tartarea, sevis tot pullulat atra Colubris,
 Blandidicis in bella trahuntur moribus orbem :
 Accenduntque Duces insani Martis amore :
 Undiq; ut excidio veniant : spargantque per auras
 Christicolam turbam : & committant funera pugna.
 Quod tamen has inter fraudes, Satanæque furores
 Fatalesq; inter clades, procerumque ruinas
 Armorum immunis manet, atq; impunè fruisçi
 Pace potest placidâ cætus, te, Christe, professus :
 Non opis humana, nostraque potentia & artis,
 Magnus agit curam : & pro nobis arma capeßit
 Dux Michaël, juvenesque poli stellantis alumni.
 Et cum nuper adhuc Romani in Caesaris aula
 Quodlibet auderet sevo Graßator ab Orco :
 Ut nobis raperet sacri mysteria verbi :
 Urgeretque pios pænis : & morte necaret :
 Dux etiam Aligerum magnâ stipante cætervâ
 Advenit auxilio : nigroq; obnititur Angui :
 Et concinnatas fraudes dissolvit, & artes.
 Heu mihi quàm cæco strepuerunt cuncta tumultu !
 Heu mihi quàm tristi turbatus es, Optime Caesar,
 Optime Teutoniae Rector, tum vulnere mentis !
 Heu quantas tacito sensisti pectore curas !
 Cum tibi subjectum scelerata insania belli
 Turbaret populum : atq; hac grex Papalisticus à te
 Posceret exitium gentis precibusve minisve :
 Quæ complexa fuit sacri mysteria verbi,
 Quæ Latii Patris figmento & sorde, doloque
 Deterso in medium mixta omnia reddidit arte
 Invictus quondam verbo Lutherus : at illa
 Parte aliâ supplex manibus cum voce supinis
 Imploraret opem, & rebus solamen in arctis.

Multa

Multa tuo tecum tacitè, Rex optime Regum,
Corde volutasti : varii sub pectore sensus
Sunt versi : hic mentem permagna potentia Papæ
Ausonii, & Reges, qui Papæ jussa verentur,
Tentavère tuam : ast illic suspiria partis
Adverse, & lacrimæ, nec non data dextera quondam,
Hæc alternanti potior sententia visa est :
Concilium indicis magnam : adversosque tuorum
Imperio accitos alta intra limina catus
His voltu placido dictis affaris amicè :

gens subjecta mihi, quæ nam sententia vobis
Versa retrò? tantumq; odiis certatis acerbis?
Teutoniâ abnueram tristi concurrere bello:
Quæ contra vetitum discordia? quis metus aut vos
Aut vos arma sequi, ferrumque laceßere suasit?
Adveniet justum pugna (n: accersite) tempus:
Cum Latro Eous Germanis arcibus olim
Exitium magnum, & flammâs immittet edaces:
Tum certate armis: tum res rapuisse licebit:
Nunc sinite: & placidum placidi componite fœdus.

Sic ais, atque tui præclara per oppida regni
Mandatum proprio signatum nomine vulgas:
Omnibus & quæ sit mentis sententia signas:
Demandas placidos placidam exercere quietem:
Sicque jubes Legem atque fidem servare paternam.
O decus! ô nostri decus admirabile seclî!
O amor! ô seris memoranda nepotibus ausa!
O Pietas famâ tollenda ad sidera in ævum!
O Honor, atque Decus Regum Rex magne RUDOLPHE,
Macte tuâ virtute fias: sic itur ad astra.
Diis genite, imperio quondam tua gloria numquam
Occumbet: fietq; ullis obscurior annis.

Uivito cura DEI : felicibus utere sceptris .
Pacatumque tene patriis virtutibus orbem .
Totius Orbis Amor : tu nobis commoda vita
Cuncta paras : tu das felici pace fruisi :
Religionis opus servas : totumque per orbem
Caelica scita Jovæ à tenebris & sorde Papatùs
Figmentisque tetrìs Monachorum, hominumque repertis
Depurgata tuis permittis ubique doceri.
Munere pro tali dignas persolvere grates
Non opis est nostra, Caesar, nec quicquid ubiq; est
Gentis Christiadum, magnum quæ sparsa per orbem.
Nostro Jovæ loco tibi premia digna rependat :
Sit tibi Jovæ bonus : Jovæ longæ tempora vitæ
Attribuat : Jovæ regni hostes ad tartara mittat :
Roboreq; imperium firmatum pace coronet.

Tu quoque Dux Michaël, Jovæ Genitoris imago
Cui soli acceptum hoc ferimus : solique fatemur
Grates deberi, nec justas posse referri :
Nunc etiam dubiis, petimus, ne defice rebus :
Discute Serpentis fraudes : ne oracula verbi
Salvifici tollat : quæ nos jam bella fatigant
Discute : facque tui verâ agnitione fruamur.
Undique quando etiam collucent mœnia flammis :
Et fuit immixtis latè Vulcanus habenis :
(Finitimæ testes urbes, cumq; urbibus arces)
Tu serva excubias : nostris pro mœnibus adsta :
Et prohibe, noxam quæcumque datura videntur.
Eximium hunc Ludum, tua quo plantaria surgunt,
Porro tuere bonus : castam virtute juventam
Artibus atque bonis, qui informant eripe fatis :
Et nostros serva presenti à clade Scholarchas.
Nos quoque, quos pietas ad honestas excitat, artes,

Quæis

*Quæ amor Aonidum studio lustrare recessus,
Virtute ætherei clemens fac Flaminis ungas.
Sic tibi posteritas laudum præconia reddet:
Sis, DEUS, ætatem toto cantaberis orbe.*

Ad Autorem.

Quæ canis, haut tua sunt, Ecce: dictasse vi-
detur

Celi ex Musæo, quem canis, Ipse TIBI.

GEORGIUS Rönig.

BU Wrocław

instytucja przechowująca oryginał

BUWr 386116

sygnatura

Eccius, M., Michael bellator

skrót tytułu

sive de pugna angelorum

cum diabolis..., 1610.

Mikrofilmowanie

data mikrofilmowania: 9 03 2000 inicjały wykonawcy: H.S./T.K.

nr filmu:

Mf. C0511

faktor:

8,8

stan początkowy licznika: 354 stan końcowy licznika: 369 ilość klatek: 16

C.d. na Mf. _____

stan początkowy licznika: _____ stan końcowy licznika: _____ ilość klatek: _____

łącznie ilość klatek: _____

uwagi:

Kontrola filmu

usterki:

.....

.....

data: _____ usterki usunięto dnia: _____ podpis: _____